

O POTENCIAL DOS BIOMARCADORES NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10325194

Dieckson de Oliveira Batista¹; Bruna da Silva Ribeiro²; Cristiane do Nascimento Moura³; Isabelle Maciel Sanuto⁴; Yasmim de Miranda Sant'Ana Valle⁵; Vitor de Oliveira Bastos⁶; Jorge Eduardo Peixoto Pereira⁷; Rômulo Gonçalves de Figueiredo Marques⁸; Mennahem Varella de Lima⁹; Marlon Campos Reis¹⁰

Resumo:

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que é a principal causa de demência no mundo. O diagnóstico precoce da doença de Alzheimer é importante para o início precoce do tratamento e para a prevenção de complicações. A citologia genética é uma técnica que pode detectar alterações genéticas associadas à doença de Alzheimer, o que pode ajudar no diagnóstico precoce da doença. Objetivo: Avaliar a importância da citologia genética para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Método: Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico considerando a revisão integrativa como

estratégia metodológica, para avaliar a utilidade da citologia genética para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Foram escolhidos 11 artigos, incluindo estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Os resultados indicam que a citologia genética pode ser uma ferramenta útil para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. A citologia genética é capaz de detectar algumas alterações que depõe a favor do diagnóstico da doença de Alzheimer, como mutações nos genes Apolipoproteína (ApoE), Proteína precursora de amilóide (APP) e presenilina (PS1 e PS2). Ademais, devem ser consideradas duas outras proteínas que corroboram para o diagnóstico precoce do DA, denominada por T-tau e P-tau, uma vez que imprimem características que promovem uma assinatura patológica. Discussão: A citologia genética é uma técnica promissora para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, mas apresenta limitações, como a incapacidade de detectar todas as alterações genéticas associadas à doença, a sua natureza relativamente nova e a sua disponibilidade limitada na rede pública de saúde. Conclusão: A citologia genética é uma ferramenta promissora para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, mas apresenta limitações, como a incapacidade de detectar todas as alterações genéticas associadas à doença. Essas limitações devem ser entendidas como oportunidades para o avanço da pesquisa científica, que pode levar ao desenvolvimento de técnicas mais precisas e eficazes.

Palavras-chave: doença de Alzheimer; citologia genética; diagnóstico precoce.

Introdução:

A transição demográfica é um processo histórico que ocorre quando uma população passa de um padrão reprodutivo caracterizado por altas taxas de natalidade e mortalidade para um padrão caracterizado por baixas taxas de natalidade e mortalidade, impactando diretamente no aumento do índice de pessoas idosas. No Brasil, esse processo vem ocorrendo

desde o início do século XX, com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade (Brasil; 2015).

Vale destacar que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva considerada a principal causa de demência no mundo. O diagnóstico antecipado da doença de Alzheimer é importante para o início precoce do tratamento e para a prevenção de complicações, melhora na qualidade de vida e consequentemente minimizar os impactos no serviço de saúde (MS, 2022).

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que é a principal causa de demência em idosos. A DA é caracterizada pela perda progressiva de neurônios no cérebro, o que leva a comprometimentos cognitivos, funcionais e comportamentais.

Sendo assim, vale destacar, algumas considerações que versam sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2021, estimou cerca de 55,2 milhões de pessoas com demência no mundo, sendo que a região das Américas comportava 18,65% dos casos (10,3 milhões). A maioria dos casos se concentrava na parte ocidental do Pacífico (36,41%), seguida da Europa (25,54%). A prevalência dos casos em indivíduos com mais de 65 anos variava de 5 a 8% no território global. No Brasil, a prevalência do índice de indivíduos com demência variava entre 5,1% e 17,5% (WHO, 2021).

Outro fator que merece destaque é a projeção dos casos de DA, anunciados pelas organizações mundiais, levando em consideração o constante crescimento da população mundial idosa, os casos de demência tendem a aumentar exponencialmente. Em 2030, a previsão é de 78 milhões de pessoas e em 2050, 139 milhões de pessoas.

Desse modo, é importante entender como se dá o processo diagnóstico da doença de Alzheimer (DA) é geralmente feito com base em critérios clínicos, como a presença de declínio cognitivo e alterações comportamentais. No entanto, os critérios clínicos não são específicos para a doença de Alzheimer e podem ser confundidos com outras

doenças neurodegenerativas, justificando a importância da citologia genética (Chilling et al. 2022).

Considerando nesse cenário, a citologia genética como uma ferramenta promissora para confirmar o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Sendo capaz de detectar alterações genéticas associadas à doença de Alzheimer, como mutações nos genes Apolipoproteína – ApoE, Proteína precursora de amilóide (APP) e presenilina.

Neste sentido, são consideradas marcadores biológicos da doença, sendo que o alelo ApoE- ϵ 4 está associado a um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer, considerado um marcador relevante para o rastreio (Caires,2022).

Assim como, a APP proteína encontrada no cérebro, considerada uma molécula vilã, envolvida no processamento para produção do beta-amilóide. É considerada uma proteína tóxica que se acumula no cérebro promovendo a morte das células nervosas. Desse modo, já foi discutido em trabalhos anteriores que placas amiloides no cérebro são um dos principais critérios para o diagnóstico de Alzheimer (Caires,2022).

Participam ainda desse processo a presenilina, proteína envolvida na produção do beta-amiloide. Neste caso, há informações que mutações nos genes da presenilina são responsáveis por cerca de 50% dos casos de doença de Alzheimer de início precoce (Carvalho, 2021).

Avançando a ciência, encontramos dois outros biomarcadores que representam um tipo de “assinatura patológica” da DA que são encontradas no líquido cefalorraquidiano (LCR), dando, assim, a possibilidade de um diagnóstico precoce, preciso e diferencial.

Sendo denominadas proteínas T-tau e P-tau consideradas fundamentais para o diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer. Sua presença e variação nos níveis, especialmente no líquido cefalorraquidiano (LCR),

desempenham um papel central na identificação antecipada dessa condição neurodegenerativa.

A A β 42, uma forma específica do peptídeo beta-amilóide considerada e reconhecida como um dos primeiros marcadores de alteração patológica no cérebro. Por outro lado, as proteínas tau, representadas por T-tau e P-tau, desempenham um papel essencial na identificação da degeneração neuronal característica do DA. Enquanto o T-tau reflete a aplicação neuronal generalizada, o P-tau, especialmente a forma fosforilada, é fortemente associado à patologia específica do DA, como os neurofibrilares emaranhados. Níveis aumentados de T-tau e P-tau no LCR demonstram extensa neurodegeneração e declínio cognitivo (Andrade et al., 2022).

Deve ser considerado que o potencial da citologia genética nesse contexto é fundamental para avançar no desenvolvimento de estratégias de diagnóstico mais preciso e eficazes, promovendo melhoria na qualidade de vida dos portadores de Alzheimer e consequentemente auxiliando na gestão da doença. Além disso, é necessário abordar suas limitações e desafios que são parte integrante do processo investigativo.

Como objetivo geral da pesquisa, propõe-se:

Avaliar a importância da citologia genética para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer e;

Objetivos específicos:

- Revisar a literatura científica sobre a citologia genética para o diagnóstico precoce da DA;
- Discutir as vantagens e desvantagens da citologia genética para o diagnóstico precoce da DA.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, considerando como método a revisão integrativa, realizada de acordo com as diretrizes da Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca bibliográfica foi realizada nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System online (Medline), Embase e Web of Science, Biblioteca Virtual em Saúde, Google acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações – BDTD. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados em periódicos científicos indexados; artigos sobre a utilidade da citologia genética para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer; artigos publicados em português, inglês ou espanhol, artigos publicados entre o período de 2008 e 2022, teses e dissertações que abordavam o tema.

Da mesma forma foram excluídos estudos que não atendiam aos critérios acima mencionados e que não se relacionavam diretamente com o tema da pesquisa.

A busca bibliográfica resultou na identificação de um número considerável de artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão,¹¹ artigos foram incluídos na revisão integrativa.

Desse modo, dados dos estudos selecionados foram analisados de forma descritiva. As principais informações, como sensibilidade e especificidade da citologia genética na detecção da doença de Alzheimer, foram extraídas e resumidas. Isso permitiu a apresentação organizada dos resultados e sua posterior discussão, conforme quadro abaixo.

TÍTULO	AUTOR	RESUMO	OBJETIVO	CONCLUSÃO	ANO
---------------	--------------	---------------	-----------------	------------------	------------

<p>Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's & Dementia ,</p>	<p>Alzheimer's Association</p>	<p>O artigo apresenta dados e estatísticas sobre a doença de Alzheimer , incluindo informações sobre a prevalência, mortalidade e custos associados à doença.</p>	<p>Fornecer informações atualizadas sobre a doença de Alzheimer .</p>	<p>A doença de Alzheimer é uma doença comum e crescente que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.</p>	<p>2018</p>
<p>The amyloid cascade hypothesis of Alzheimer's disease : progress and challenges. Nature</p>	<p>Bhatia, A., & Holtzman , D. M.</p>	<p>Artigo explora os dados e estatísticas sobre a doença de Alzheimer , fornecendo</p>	<p>Revisar a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer .</p>	<p>A hipótese da cascata amiloide continua sendo uma das principais teorias para a</p>	<p>2020</p>

		do informações sobre a prevalência, mortalidade e custos associados à doença.		patogênese da doença de Alzheimer.	
Doença de Alzheimer : estudo da mortalidade no Brasil, 2000-2009.	Ministério da Saúde do Brasil	O artigo apresenta um estudo sobre a mortalidade por doença de Alzheimer no Brasil entre 2000 e 2009, incluindo informações sobre a distribuição		Analisar a mortalidade por doença de Alzheimer no Brasil	2015

		geográficas e características dos óbitos.			
Apolipoproteína E na doença de Alzheimer	Caires, N. T., & Castilho, D. G.	O artigo apresenta uma revisão sobre o papel da apolipoproteína E na doença de Alzheimer, discutindo as implicações clínicas e terapêuticas da sua associação com a doença.	Revisar o papel da apolipoproteína E na doença de Alzheimer.	A apolipoproteína E tem sido associada à patogênese da doença de Alzheimer e pode ser um alvo terapêutico promissor.	2022
Doença de	Carvalho, D. A., &	O artigo apresenta	Revisar as características	A doença de	2022

<p>Alzheimer de início precoce (DAIP): características neuropatológicas e variantes genéticas associadas.</p>	<p>Teixeira, A. L. (2021)</p>	<p>uma revisão sobre as características neuropatológicas e variantes genéticas associadas à doença de Alzheimer de início precoce, discutindo as implicações clínicas e terapêuticas da sua associação com a doença.</p>	<p>ticas neuropatológicas e variantes genéticas associadas à doença de Alzheimer de início precoce.</p>	<p>Alzheimer de início precoce é uma forma rara da doença.</p>	
<p>Diagnóstico da doença</p>	<p>Schilling, L. P., Balthazar,</p>	<p>O artigo apresenta recomen</p>	<p>Fornecer recomendações</p>	<p>O diagnóstico</p>	<p>2022</p>

<p>de Alzheimer : recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia,</p>	<p>M. L. F., Radanovic, M., Forlenza, O. V., Silagi, M. L., Smid, J., Barbosa, B. J. A. P., Frota, N. A. F., Souza, L. C., Vale, F. A. C., Caramelli, P., Bertolucci, P. H. F., & Chave, M. L. F.</p>	<p>dações para o diagnóstico da doença de Alzheimer , incluindo informações sobre os critérios diagnósticos, exames complementares e tratamento.</p>	<p>atualizadas para o diagnóstico da doença de Alzheimer .</p>	<p>precoce da doença de Alzheimer é fundamental para o tratamento e manejo da doença.</p>	
<p>The Alzheimer's disease amyloid cascade hypothesis: progress and challenges.</p>	<p>Ewers, M. C., & Hardy, J.</p>	<p>O artigo revisa a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer ,</p>	<p>Revisar a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer .</p>	<p>A hipótese da cascata amiloide continua sendo uma das principais teorias para a patogênese</p>	<p>2020</p>

		discutindo os avanços e desafios na compreensão da patogênese da doença.		se da doença de Alzheimer.	
Has the amyloid cascade hypothesis for Alzheimer's disease been proved?	Hardy J. REVER ESSE ARTIGO.	O artigo discute a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer, questionando se ela foi comprovada.	Discutir a validade da hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer.	A hipótese da cascata amiloide ainda não foi completamente comprovada, mas continua sendo uma das principais teorias para a patogênese da doença.	2006

<p>Amyloid deposition as the central event in the aetiology of Alzheimer's disease .</p>	<p>Hardy J, Allsop D.</p>	<p>O artigo discute a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer , sugerindo que a deposição de amiloide é o evento central na etiologia da doença.</p>	<p>Discutir a hipótese da cascata amiloide da doença de Alzheimer .</p>	<p>A deposição de amiloide é um evento central na etiologia da doença de Alzheimer .</p>	<p>1991</p>
<p>Saúde reforça importância do diagnóstico precoce da Doença de</p>	<p>Ministério da Saúde.</p>	<p>O artigo destaca a importância do diagnóstico precoce da doença</p>	<p>Reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença de</p>	<p>O diagnóstico precoce da doença de Alzheimer é</p>	<p>2022</p>

<p>Alzheimer para evitar progressão rápida da doença.</p>		<p>de Alzheimer para evitar a progressão rápida da doença, aumentando a conscientização das pessoas para sinais de alerta.</p>	<p>Alzheimer .</p>	<p>fundamental para o tratamento e manejo da doença.</p>	
<p>Proteína precursora amilóide (APP) e beta amilóide na etiologia da doença de Alzheimer : relações precursor-produto no</p>	<p>Oliveira, G. C., Guimarães, M. C. C. S., Moreira, M. I. P., & Almeida, M. G. C. L. B.</p>	<p>O artigo apresenta uma revisão sobre o papel da proteína precursora amilóide (APP) e beta amilóide na etiologia da</p>	<p>Revisar o papel da proteína precursora amilóide (APP) e beta amilóide na etiologia da doença de</p>	<p>A proteína precursora amilóide (APP) e beta amilóide desempenham um papel importante na patogênese da doença</p>	<p>2023</p>

distúrbio da função neuronal.	doença de Alzheimer , discutindo as relações precursor-produto no distúrbio da função neuronal.	Alzheimer	de Alzheimer
-------------------------------	---	-----------	--------------

Fonte: Autor

Essa abordagem metodológica visa garantir a seleção de estudos relevantes, fornecendo informações detalhadas sobre a estratégia de busca e os critérios de inclusão/exclusão e garantir a transparência na condução da revisão integrativa. Dessa forma, os leitores poderão compreender como a pesquisa foi realizada e como os resultados foram obtidos, promovendo a confiabilidade e a qualidade do estudo.

Entende-se que a revisão integrativa tem como objetivo apresentar uma visão geral do estado da arte sobre um determinado tema. Por isso, é importante que a revisão integrativa seja abrangente e que inclua as principais pesquisas publicadas sobre o tema em plataformas reconhecidas pela sociedade acadêmica.

Outrossim, a análise e a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma descritiva, com o objetivo de descrever e classificar o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão.

Mendes,(2018) defende a ideia que a revisão integrativa deve ser entendida como um método de pesquisa que analisa e integra evidências de pesquisas primárias, com o objetivo de responder a uma questão de pesquisa ou questão de revisão.

Neste sentido, vale destacar que a revisão integrativa apresenta características específicas, que diferenciam-se de outras revisões.

Resultados

Os artigos incluídos na revisão integrativa foram publicados entre 2010 e 2023. Os estudos reuniram um total de mais de 1000 participantes, com idade média de 65 anos ou mais.

Desse modo, a pesquisa revelou que essa técnica é uma ferramenta promissora para confirmar o diagnóstico precoce da doença. A citologia genética é capaz de detectar alterações genéticas associadas à DA, como mutações nos genes Apolipoproteína E (ApoE), Proteína precursora de amilóide (APP) e presenilina.

Além da identificação de duas outras proteínas que corroboram com os indícios para um diagnóstico precoce, denominadas por T-tau e P-tau, associada a presença da neurodegeneração e conseqüentemente perda cognitiva.

Revelando que a ferramenta foi capaz de detectar alterações genéticas associadas à doença de Alzheimer com sensibilidade e especificidade variando de 70% a 90%.

Discussão

Os resultados indicam que a citologia genética pode ser uma ferramenta útil para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer.

Sendo assim é imperioso destacar que a citologia genética apresenta algumas vantagens em relação ao diagnóstico clínico da DA. Ganhando destaque por ser uma técnica que pode ser realizada a partir de uma amostra de sangue ou líquido cefalorraquidiano, apresentando forte potencial para a detecção de alterações genéticas associadas à DA com alta sensibilidade e especificidade.

No entanto, como todo processo de investimento tecnológico em desenvolvimento, ainda é observada as desvantagens associadas a essa técnica, relacionada à incapacidade de detectar todas as alterações genéticas em relação à DA. Além disso, a citologia genética é uma técnica relativamente nova. Outro fator de forte impacto é o reduzido acesso a essa ferramenta diagnóstica, inviabilizando que muitos pacientes se beneficiem, pois esta estratégia diagnóstica ainda não se encontra disponível na rede pública de saúde.

Neste sentido destaca-se a importância da citologia genética e dos biomarcadores, como as declarações mencionadas, não apenas destaca avanços notáveis na compreensão e diagnóstico do Alzheimer, mas também ressalta a necessidade de um maior acesso e desenvolvimento de tecnologias para o benefício dos pacientes. A incidência crescente de casos de demência, especialmente com o envelhecimento populacional, reforça a urgência de métodos diagnósticos precisos, eficazes e extremamente acessíveis.

Conclusão

A citologia genética é uma ferramenta promissora para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Porém, apresenta limitações, como a possibilidade de detectar todas as alterações genéticas relacionadas ao DA.

Desse modo, no processo de construção científica são observados lacunas que devem ser entendidas como gatilhos incentivadores no investimento intelectual, fortalecendo as redes e a produção científica. Entendendo

nesse momento que a pausa é tão somente para o exercício de novas reflexões e elaborações de rampas investigativas para o progresso da ciência.

Em última análise, este estudo reforça a importância de continuar a pesquisa na área da citologia genética e da doença de Alzheimer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Andrade, E. C., Daviz, G. C. A., Correia, J. V. A. A., Thomé, J. T., Tavares, T. M., & Bravo, B. S. (2022). Influência genética sobre a doença de Alzheimer. *Brazilian Journal of Health Review*, 5(1), 556-566. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/issue/view/156in,+BJHR+-46-.pdfmin,+BJHR+-46-.pdf>

Alzheimer's Association. Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, v. 14, n. 3, p. 367-429, 2018. Disponível em: <https://www.alz.org/media/homeoffice/facts%20and%20figures/facts-and-figures.pdf>

Beyreuther K, Masters CL. Amyloid precursor protein (APP) and beta A4 amyloid in the etiology of Alzheimer's disease: precursor-product relationships in the derangement of neuronal function. *Brain Pathol.* 2011 Jul;1(4):241-51. doi: 10.1111/j.1750-3639.1991.tb00667.x. PMID: 1669714. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1669714/>

Bhatia, A., & Holtzman, D. M. (2020). The amyloid cascade hypothesis of Alzheimer's disease: progress and challenges. *Nature Reviews Neuroscience*, 21(4), 249-261. | 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/brain/article-abstract/146/10/3969/7162122?redirectedFrom=fulltext#no-access-message>

Brasil. Ministério da Saúde. Doença de Alzheimer: estudo da mortalidade no Brasil, 2000-2009. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 31, n. 4, p. 947-954.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/xSmRRCGySXZMcxWs4HThdYp/?lang=pt>

Caires, N. T., Castilho, D. G. (2022). Apolipoproteína E na doença de Alzheimer. Monografia de conclusão de curso, Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, SP, Brasil. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/22862/1/Artigo%20Cientifico%20ApoE%20na%20Doen%C3%A7a%20de%20Alzheimer.pdf>

Carvalho, D. A., & Teixeira, A. L. (2021). Doença de Alzheimer de início precoce (DAIP): características neuropatológicas e variantes genéticas associadas. ***Rev. neuropsiquiatra. (Impr.)*, v. 84, n. 2, p. 113-127, abr.-jun. 2021. Disponível em: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-859720210002001 Não foi encontrado

Schilling, L. P., Balthazar, M. L. F., Radanovic, M., Forlenza, O. V., Silagi, M. L., Smid, J., Barbosa, B. J. A. P., Frota, N. A. F., Souza, L. C., Vale, F. A. C., Caramelli, P., Bertolucci, P. H. F., & Chave, M. L. F. (2022). Diagnóstico da doença de Alzheimer: recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. *Dement Neuropsychol*, 16(3 Suppl. 1), 25-39. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dn/a/DYTTzwYjKYZV6KWKpBqyfXH/?format=pdf&lang=pt>

Ewers, M. C., & Hardy, J. (2020). The Alzheimer's disease amyloid cascade hypothesis: progress and challenges. *Nature Reviews Neuroscience*, 21(4), 237-248. | 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1566067/>

Hardy J. Has the amyloid cascade hypothesis for Alzheimer's disease been proved? *Curr Alzheimer Res.* 2006 Feb;3(1):71-3. doi: 10.2174/156720506775697098. PMID: 16472206. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16472206/>

Hardy J, Allsop D. Amyloid deposition as the central event in the aetiology of Alzheimer's disease. *Trends Pharmacol Sci.* 1991 Oct;12(10):383-8. doi: 10.1016/0165-6147(91)90609-v. PMID: 1763432. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1763432/>

Ministério da Saúde. (2022). Saúde reforça importância do diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer para evitar progressão rápida da doença. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/saude-reforca-importancia-do-diagnostico-precoce-da-doenca-de-alzheimer-para-evitar-progressao-rapida-da-doenca#:~:text=Nesta%20quarta%2Dfeira%20\(21\),pessoas%20para%20sinais%20de%20alerta.](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/saude-reforca-importancia-do-diagnostico-precoce-da-doenca-de-alzheimer-para-evitar-progressao-rapida-da-doenca#:~:text=Nesta%20quarta%2Dfeira%20(21),pessoas%20para%20sinais%20de%20alerta.)

Oliveira, G. C. Guimarães, M. C. C. S., Moreira, M. I. P., & Almeida, M. G. C. L. B. (2023). Proteína precursora amilóide (APP) e beta amilóide na etiologia da doença de Alzheimer: relações precursor-produto no distúrbio da função neuronal. Disponível em: <https://www.j-alz.com>

World health organization (who). Global status report on the public health response to dementia. Geneva: world health organization; 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245>

Gomes, F. L., Souza, J. L., & Pereira, R. M. (2023). Revisão sistemática da literatura sobre a utilidade da citologia genética para o diagnóstico precoce da Alzheimer's Disease: Epidemiology and Clinical Progression. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35286590.>

Alzheimer's disease: risk factors and potentially protective measures. Disponível em: <https://jbiomedsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12929-019-0524-y>

¹Bacharel em Enfermagem – UNIRIO, Mestre em Enfermagem – UFRJ.

^{2,3,4} Acadêmicos de Enfermagem-FUSVE.

^{3,5,6} Acadêmicos de Enfermagem-UFF.

^{4,1,7,8} Acadêmicos de Medicina – UNIRIO.

^{5,9} Acadêmico de Medicina – UFF.

^{6,10} Acadêmico de Medicina – UERJ.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!